

Azərbaycan tarixində 1905-1907-ci il hadisələri və reallıqlar

Xülasə

XX əsr Azərbaycan xalqının ermənilərlə ağır şərtlər altında birgə yaşamağa məhkum edildiyi, soyqırımlara məruz qaldığı, milli və beynəlxalq müstəvidə hüquqlarının dəfələrlə pozulduğu, həm ərazi bütövlüyünü, həm də xalqının rifahını qorumaq naminə erməni təcavüzünə qarşı mübarizə aparmaq məcburiyyətində qaldığı ən ağırlı dövrlərdən biri kimi tarixin səhifələrinə həkk olunmuşdur. 1905-1907-ci illər ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi dəhşətli soyqırımlar “Dənizdən dənizə böyük Ermənistan dövləti” yaratma planının başlanğıc mərhələsi idi. Bununla belə, Azərbaycanda, xüsusən də Naxçıvanda 1905-ci ildə baş vermiş hadisələr zamanı azərbaycanlılar xeyli zərər çəksələr də, ermənilər planlaşdırdıqları etnik üstünlüyə nail ola bilmədilər. “Müharibə tələbi” ilə müsəlmanlara amansız divan tutan ermənilər, nəhayət, büsbütün məğlub olaraq “milli səhifələrinə” qara bir xətt çəkildilər.

Açar sözlər: soyqırım, erməni zülmü, vəhşilik, Azərbaycan, Naxçıvan.

Events and facts of 1905-1907 in the history of Azerbaijan

Abstract

The 20th century, one of the most painful periods, went down in history in which the Azerbaijani people were condemned to live together with the Armenians, were subjected to genocide by the Armenians, and their rights were repeatedly violated on a national and international scale. The Azerbaijani people had to fight against Armenian aggression to protect their territorial integrity and the well-being of their people at the international level. The brutal genocides were the first stage of the plan to create "a great Armenian state from sea to sea" committed by Armenians against Azerbaijanis in 1905-1907. However, the Armenians could not achieve the ethnic superiority they wanted, although the Azerbaijanis suffered greatly during the events that took place in Azerbaijan, especially in Nakhchivan, in 1905. After being

completely defeated, the Armenians, who oppressed the Muslims with their "war demands", finally drew a black line on their "national pages".

Key words: genocide, Armenian oppression, atrocity, Azerbaijan, Nakhchivan

Giriş

Qafqaz regionu tarix boyu dünya üçün əhəmiyyətli tranzit yollarından biri olmuşdur. Böyük İpək Yolunun bir hissəsi məhz bu bölgədən keçərək Avropa ölkələri ilə birləşirdi. Aralıq dənizi, Qara dəniz və Azov dənizindən gələn nəqliyyat gəmiləri Volqa çayı üzərindən Xəzər dənizi vasitəsilə Türkmənistana və Şərqi ölkələrinə, eyni yolla geri qayıdan gəmilər Avropa ölkələrinə daha asan və ucuz yolla çata bilirdilər. Bu qədər əlverişli bir məkanda nüfuz sahibi olmaq istəyən Rusiya Şimali Azərbaycanı işğal etdikdən sonra bölgənin etnik tərkibinin dəyişdirilməsi üçün ədalətsiz demoqrafik siyasət yeritməyə başlamışdı.

Tarixdən məlumdur ki, Azərbaycan torpaqlarında uzun əsrlər azərbaycanlılarla yanaşı müxtəlif milli azlıqlar məskunlaşmış və onlar vahid dövlətin ətrafında birləşərək “millət” anlayışının bariz nümunəsini nümayiş etdirmişdilər. Azərbaycana “Ana vətən”in sakini prinsipi ilə yanaşan yerli əhali dövlətin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, milli-mənəvi dəyərlərini qorumaq naminə yadellilərlə mübarizə apararaq canından keçməyə hazır olan “Azərbaycan xalqı” anlayışının formalaşmasına zəmin yaratmışdılar. Lakin XIX əsrin əvvəllərindən İraq və Osmanlı imperiyasında məskunlaşmış ermənilərin məqsədli şəkildə Azərbaycana köçürülməsi əsrlərdir bu bölgədəki milli azlıqlar arasındakı dostluğu və etnik balansını tamamilə dəyişirdi. İdeyası hələ I Pyotrın zamanında irəli sürülən, tətbiqi çar I Nikolay tərəfindən həyata keçirilən “köçürülmə” prosesi Azərbaycan ərazisində “Erməni bölgəsi”ni yaratmış, o cümlədən, Qafqaz regionunda dinc yaşayışı kökündən sarsıtmış, Azərbaycan millətinə qarşı son əsrədək davam edən müxtəlif qırğınlarla nəticələnmişdir. Türkmənçay müqaviləsindən (1828) sonra, xüsusən, İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarında yerləşdirilmiş köçkün ermənilər dini və milli ayrışikliyi ön plana keçirərək azərbaycanlı nüfuzun azaldılmasını və ermənilərin sayca artırılmasını əsas məqsəd kimi gören Rusiya imperiyasının Qafqazda yeritdiyi demoqrafik siyasətin ən qanlı vasitəçisinə çevrilmişdilər. Bu özünü XX əsrin əvvəllərində daha kəskin şəkildə göstərməyə başladı. Kütləvi şəkildə Şimali Azərbaycan torpaqlarına, xüsusilə Naxçıvan, İrəvan və Qarabağ zonasına köçürülən ermənilər müstəmləkəçilik alətinə çevrilərək ərazi iddialarını reallaşdırmağa başladılar. Naxçıvan bölgəsi Azərbaycanda 1905-1906-cı illər “erməni-müsəlman

davasının” əsas mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Naxçıvan bölgəsi həm də erməni iddialarının və onun aşkar şəkildə yerli əhaliyə qarşı çevrilmiş soyqırım siyasətinin qarşısının alınmasında tarixi rol oynamışdı.

Qanlı hadisələrlə bağlı ilk mənbələr

XIX əsrin sonu və XX əsr Şimali Azərbaycanda, Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan), Cənubi Azərbaycanda (indiki İran) və Şərqi Anadolu ərazisində müsəlmanların ermənilər tərəfindən soyqırma məruz qaldığı dövrlər kimi tarixə düşdü. Təəssüf ki, nə Avropa ölkələrinin, nə də Sovet dönmənin tarixçiləri bu soyqırımlar üzərində dayanmamış, hətta sosializm rejiminin siyasi gücü və elm adamlarının istəyi nəticəsində 70 ildən artıq bir zaman kəsiyində sovet tarixçiləri tərəfindən birtərəfli şəkildə tədqiq olunmuşdur. Vəziyyəti belə görən ermənilər bütün istiqamətlərdə, xüsusən də siyasi arenada sistemli şəkildə propaqanda fəaliyyəti göstərərək illər boyu dünya ictimaiyyətinin rəyini öz məqsədlərinə uyğun yönləndirməyə çalışmışdılar.

1905-1906-cı il hadisələri böyüyərək bütün Qafqaza yayılmışdı. Nəticədə, “Böyük Ermənistan” planının işə düşməsi Qafqazda qanlı faciələrin baş verməsinə gətirib çıxarmışdı. Məmməd səid Ordubadinin “Qanlı illər” və Mir Möhsün Nəvvabın “1905-1906-cı illər erməni müsəlman davası” adlı əsərlərində hadisələr barədə əhatəli məlumatlar yer almaqdadır. Lakin “Qanlı illər” əsəri 80 ildən artıq bir dövr ərzində xalqdan gizlədilmişdi. Əsər 1908-ci ildə yazılsa da, ilk dəfə 1911-ci ildə Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarovun maddi köməklili ilə Haşim bəy Vəzirovun “Səda” adlı mətbəəsində çap edilmiş, lakin daha sonra nəşr olunmasına və gənc nəsillərə çatmasına bir daha icazə verilməmişdi. Bundan başqa 1895-ci ildən etibarən Türkiyənin müxtəlif bölgələrindəki rus səfirliklərində 6 il fəaliyyət göstərmiş Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi general-leytenant Mayevski həmin bölgələrdə, o cümlədən Qafqaz regionunda erməni daşnaklarının həyata keçirdiyi hadisələrin şahidi olmuş və müşahidələrini hesabat formatında Rus Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına təqdim etmişdi. Sözügedən hesabat siyasi və hərbi səbəblərə görə “gizli” adlandırılaraq yalnız rəhbərliyə təqdim edilmək məqsədilə Peterburq Hərbi Mətbəəsində kitab formatında bir neçə nüsxə olaraq çap edilmişdi. 1914-cü ildə kəşfiyyat şöbəsində çalışan mayor Mehmet Sadıq bəy tərəfindən türk dilinə tərcümə edilmiş əsər, İstanbulda hərbi mətbəədə nəşr olunmuşdu. Osmanlı türkcəsində 395 səhifədən və 4 fəsildən ibarət olan əsər bütövlükdə Van və Bitlis vilayətlərinin coğrafiyası, əhalisi, inzibati, sosial, iqtisadi, etnik və dini quruluşu ilə bağlı mühüm məlumatlarla yanaşı, Şərqi Anadolu və xüsusilə də erməni problemi

ilə bağlı mühüm, obyektiv məlumatları özündə ehtiva edirdi. Bu əsərin Rusiya Baş Qərargahına təqdim edilən rəsmi hesabatdan ibarət olması təsvir etdiyi hadisələrin gerçəkliyə uyğunluğunu və etibarlılığını daha da artırırdı. Lakin əsər çox gizli şəkildə saxlanılırdı. Mayevskinin 1906-cı ildə “Qafqazda erməni-tatar iğtişəşləri” mövzusunda yazdığı məqalənin də nəşrinə uzun illər icazə verilməmişdi. Bu səbəbdən 1940-1950-ci illərdən sonrakı nəsillərin böyük əksəriyyəti 1905-ci il hadisələri haqqında tam məlumatsız olmuşdular. Qərb mətbuatında ən böyük itkilərin ermənilərə məxsus olduğunu göstərən yazılar çap olunurdu. Bu dövrün hadisələrinə o qədər də maraq göstərilmirdi. Halbuki, “Böyük Ermənistan” yaratmaq ideyasının ilk mərhələsi elə bu dövrdən başlamışdır. Lakin sovet hakimiyyəti illərində ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi bütün zorakılıqlar “beynəlmiləçilik” pərdəsi altında ört-basdır edilmiş və tarixçilər tərəfindən tədqiqinə icazə verilməmişdi. Məsələ ilə bağlı əsas arxiv materialları isə Çar Rusiyası dövrünün arxiv sənədləri, Azərbaycan Respublikası Tarix Arxivinin fondlarında saxlanılan sənədlər və ayrı-ayrı müəlliflərin yazdığı əsərlərdən ibarət idi.

Rusiya və Osmanlı dövrünə aid, o cümlədən Azərbaycan arxivlərindən əldə olunmuş sənədlər göstərirdi ki, ruslar və kazaklarla ittifaqa girən Daşnaksütyun, Ramgavar və Hınçak kimi erməni təşkilatları yalnız çarlıq dönəmində deyil, eyni zamanda I Dünya müharibəsi zamanı da Azərbaycanda və Anadolunun müxtəlif bölgələrində müsəlman türklərini məhv etmə planını həyata keçirmişdilər [7. s. 279].

Tarixi reallıqlar və Naxçıvan hadisələri

Naxçıvanda 1905-ci il hadisələrinin başlanması və gedişi ermənilərin bölgəyə köçürülməsindən sonrakı dövrün ümumi mənzərəsini görməyə şərait yaradırdı. *“1850-ci ildə Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ləğv edilərək Naxçıvan, Gümri, Yeni Bəyazıt, Şərur-Dərələyəz qəzaları və Ordubad nahiyəsi daxil olmaqla İrəvan qubernatorluğu (valiliyi) yaradılmışdı”* [3. s.17]. Rusiyada yüksək vergi sisteminin tətbiqi və torpaq sahəsindəki ədalətsizliklər bölgədə narazılıqlara səbəb olmuşdu. XX əsrin əvvəllərində Rus – Yapon müharibəsi zamanı məğlub olmuş Rusiya İmperiyasında milli azadlıq hərəkatları baş qaldırılmış, qiyamlar, üsyanlar, daxili çəkişmələr güclənmişdi. Sabitliyin pozulması Qafqazda öz təsirini daha çox göstərirdi. Ayrı-ayrı xalq çıxışlarının qarşısını almaq istəyən imperiya rəhbərliyi xalqları bir – birinə qırdırmaq siyasətini həyata keçirirdi. “Böyük Ermənistan” xəyalı ilə yaşayan ermənilər bu şəraitdən yararlanmaq üçün firsəti əldən vermədi. Çar Rusiyası tərəfindən gizli şəkildə silahlandırılan erməni daşnakları hərtərəfli hazırlıqlardan sonra 1905-ci ilin əvvəllərindən etibarən Bakı şəhərindən başlayaraq

Şuşa, Zəngəzur, İrəvan, Naxçıvan, Qazax, Quba və digər zonalarda kütləvi qırğınlar törədir, kəndləri dağıdır, yandırır, günahsız yerli sakinləri qılıncdan keçirirdilər.

5 may 1905-ci ildə ermənilər tərəfindən 3 cəhrilinin yaralanması, 7 mayda isə tumbullu bir şəxsin öldürülməsi Naxçıvanda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşmənçilik mövqeyini açıq olaraq nümayiş etdirirdi. Hadisə ilə əlaqədar İrəvan valisi Baranovski, İrəvan bələdiyyə rəisi Ağamalov və İrəvanda olan Naxçıvan bələdiyyə rəisi Cəfərqulu xan mayın 8-də Naxçıvana gəlsələr də hadisələrin qarşısını almaq mümkün olmamışdı. Ermənilər hücumlarını artıraraq Naxçıvandakı müsəlman məhəllələrini atəşə tuturdular [3. s.18].

M.S.Ordubadinin o dövrün müxbirlərinin toplayaraq ona göndərdikləri 254 məktub əsasında yazdığı “Qanlı illər” əsərinin “Kədərli Naxçıvan hadisələri” bölməsində bu mətləblərə belə aydınlıq gətirilir. O yazır ki, *“1905-ci ilin may ayının əvvəllərində Bakı erməni-müsəlman toqquşmasından sonra Naxçıvan erməni-müsəlman camaatı artıq həyəcəyə idilər. Buna nisbət ermənilər əsla qorxmayıb həmişə müsəlmanlara əziyyət verməkdə idilər. Bir tərəfdən şəhərə belə səs salmışdılar ki, ermənilərdə cürbəcür odlu silahlar olduğundan müsəlmanlara birdən-birə hücum edəcəklər. Ermənilərdən də belə hallar hər dəqiqə gözlənilirdi. Hər vəziyyətdə, erməni siyasətini götür-qoy edəndə elə belə də olmalı idi. Zira, ermənilərin rəyincə, bizim əlimizin üstündə Qafqazda gərək əl olmasın – deyib hər tərəfə odlu silah və sair hərbi ləvazimat göndərməyə çalışırdılar...”* [5. s.18].

Uzun müddət canlı qüvvə formalaşdırmış ermənilərin təcavüzkar hərəkətləri geniş miqyas almış və onların əsl simasını ortaya çıxarmışdı. Bu barədə müsəlmanlar tərəfindən hakimiyyət orqanlarına ünvanlanmış şikayətlərə baxılmır, cavabsız qoyulurdu. Mayın 9-da naxçıvanlı Əli Hacı Bayramzadə qətlə yetirildi. Mayın 11-də isə daşnaklar tərəfindən onlara yardım etmədiyi üçün cəzalandırılaraq öldürülən erməni ailəsinin qətlinin müsəlmanların üzərinə atılmasına cəhd edildi. Bu yolla həm ermənilərə xəbərdarlıq verilmiş, həm də azərbaycanlılara qarşı təxribatları genişləndirməyə çalışmışdılar. Hakim dairələrin baş vermiş hadisələrə laqeyidliyi və bir çox məqamda erməniləri müdafiə etməsi onların müsəlmanlara qarşı yeni təxribatlar törətməsinə şərait yaradırdı. Noyabrın 27-30 tarixləri arası 85 dükən, 75 anbar yandırılmış, aclıq baş vermişdir. Noyabrın 30-da ermənilər və kazaklar tərəfindən Cəhri kəndi yandırıldı. Faciə ilə əlaqədar yerli əhali Naxçıvana gələn İrəvan general-qubernatoru Paskeviçə şikayət etsələr də qubernator boş sözlər vəd edərək heç bir tədbir görməmişdi. Əksinə, o, Naxçıvanda olduğu zaman kazaklar şəhərin ikinci hissəsinə də od vurub yandırmışdılar. M.S.Ordubadi həmin hadisələri

belə təsvir edirdi: “*Noyabrın 26-cı gecəsi müsəlmanlara böyük bir müsibət üz verib, hökumətin də hiyləsini hamıya bildirdi. Həmin gecəni Naxçıvanda müsibət gecəsi, odlu-alovlu gecə adlandırmışlar...*” [2. s.22]

Müəllif erməni silahlı dəstələrinin törətdiyi kütləvi qırğınların miqyasını təqdim edərkən “erməni-müsəlman davasının” baş vermə səbəblərini aşağıdakı şəkildə təqdim edirdi:

1. Daşnaksütyun partiyasının qanlı əməlləri (müəllif bununla bağlı 400-dən artıq yazılı məlumata malik olduğunu bildirirdi);
2. Yerli hökumət məmurlarının özbaşınalığı;
3. Müsəlmanların savadsızlığı, silahsızlığı və cari yeniliklərdən xəbərsiz olması;
4. Ermənilərin muxtariyyət iddiasında olmaları, dənizdən dənizə “Erməni səltənəti”ni qurmaq istəyi.

Qeyd edək ki, müəllifin əsərində baş vermiş hadisələrin xronoloji ardıcılığında uyğunsuzluqlar və natamamlıqlara rast gəlinir. Məsələn, “Hınçak” partiyasının qanunsuz əməlləri yaxud Şərur-Dərələyəz və Sürməli qəzalarında ermənilərin törətdikləri qırğınlar barədə əsərdə heç bir məlumat verilməyib. Yaxud, müəllif göstərir ki, Bakı şəhərində 1905-ci il fevral qırğınlarından sonra, may ayında Naxçıvanda daha sonra isə İrəvanda qırğınlar törədilib. Halbuki, başqa mənbələrdə fevral ayında Bakıda baş vermiş hadisələrdən 2 həftə sonra İrəvan şəhərində erməni silahlı dəstələrinin törətdikləri ağır cinayətlər barədə məlumatlar var [8.].

Hərtərəfli hazırlığa və çar hakimiyyət orqanları ilə əlbir olmasına baxmayaraq, ermənilərin Azərbaycanda o cümlədən, Naxçıvanda hakim mövqə tutub, etnik üstünlüyə malik olub, ərazi iddialarını həyata keçirmək strategiyası iflasa uğradı. Nəticədə çarizmin ermənilər vasitəsilə reallaşdırmaq istədiyi müstəmləkəçilik siyasətinə də ciddi zərbə vuruldu. [4. s.138]

Naxçıvanda baş verən hadisələr haqqında erməni nümayəndələri müxtəlif mətbuat orqanlarına, hakimiyyət instansiyalarına göndərdikləri teleqram və məlumatlarda dezinformasiya və böhtanlar yayır, hadisələrin əsl mahiyyətini təhrif edərək, bütün günahları azərbaycanlıların üzərinə atmağa çalışırdılar. Bu istiqamətdə “Baku”, “Novoe obozrenie”, “Tiflisskiy Listok”, “Russkoe slovo”, “Kavkaz” qəzetləri, xüsusilə, fərqlənirdilər. Həmin qəzetlərdə may ayında Naxçıvanda baş vermiş hadisələr haqqında yalnız ermənilərin mövqeyini əks etdirən materiallar verilir, erməni əhalisinin kütləvi qırğına məruz qaldığını əks etdirən rəqəmlər, faktlar göstərilir və bütün bunların hamısını “müsəlmanların törətdiyini”

ictimaiyyətə təlqin edirdi. Bu təsadüfi deyildi, çünki adı çəkilən qəzetlər Daşnaksütyun partiyası, erməni ticarət dairələri ilə sıx əlaqədə idi.

Ağır nəticələr...

Naxçıvan hadisələri də, Cənubi Qafqazın bir sıra yerlərində baş vermiş bütün digər münaqişələr də ermənilərin bəis olduqları Bakı hadisələrinin bilavasitə nəticəsi idi. Mayevskinin qeyd etdiyi kimi “bu hadisələr qeyri-tipik hadisə idi və sübut etdi ki, çox hallarda heç bir günahı olmayan kənd əhalisi zərər çəkmişdir”.

Arxiv sənədlərində ermənilərin 1905-1918-ci illər ərzində həyata keçirdikləri qətl və soyqırımlar aşağıdakı kimi sıralanmışdır: [6. s.113]

- Bakıda 30 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir.
- Şamaxı qəzasında 58 kənd viran edilmiş, 1653-ü qadın, 965-i uşaq olmaqla 7 min nəfər öldürülmüşdür.
- Quba qəzasında 122 müsəlman kəndi talan edilərək yandırılmışdır.
- Qarabağda 150-dən çox kənd dağıdılmışdır.
- Zəngəzur qəzasında 115 kənd viran edilmişdir.
- İrəvan Quberniyasında 211 kənd dağıdılmışdır. Bu qədim Azərbaycan şəhərində və onun ətrafında 88 kənd viran edilmiş, 1920 ev yandırılmış, 132 min azərbaycanlı məhv edilmişdir. Erməni daşnaklarının apardığı “Türksüz Ermənistan” siyasəti nəticəsində İrəvan Quberniyasında 1916-cı ildə 375 min nəfər olan türk nüfuzu 1922-ci ildə 70 minə yenmişdir.
- Türkiyənin Qars vilayətində Azərbaycan və Anadolu Türklərinin məskunlaşdığı 92 kənd dağıdılaraq yandırılmışdır.
- 1918-ci ilin fevral-mart aylarında Cənubi Azərbaycanın Xoy, Səlmas, Urmiyə və başqa şəhərlərində 150 min azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir.

1905-1907-ci illərdə ermənilərin törətdiyi qırğınlar Naxçıvanın etno-demoqrafik vəziyyətinə təsir göstərmişdir. Bu təsirin miqyası barədə dəqiq statistika göstərmək çətin olsa da, qırğınlar nəticəsində İrəvan quberniyasından, eləcə də Zəngəzur qəzasından Naxçıvana çoxlu sayda qaçqınların gəlməsi, eləcə də Naxçıvan qəzasının özündə erməni talanlarından xilas olmaq üçün azərbaycanlıların kütləvi şəkildə Arazın cənubuna köçmələri barədə mətbuat səhifələrində, memuar ədəbiyyatda və hadisələrin şahidi olmuş insanların xatirələrində çoxlu məlumatlar yer almaqdadır. Çar hakimiyyətinin demoqrafik göstəricilərlə bağlı rəsmi sənədləri sübut edir ki, erməni ideoloqlarının iddialarının əksinə olaraq Naxçıvanda azərbaycanlıların planlı və tədricən sıxışdırılması prosesi gedirdi [1. s.122]. Bununla belə, çarizmin erməniləri Naxçıvana kütləvi şəkildə köçürməsinə baxmayaraq,

bölgədə azərbaycanlılar ermənilərdən iki dəfə çox olmuşdur. Faktlar göstərir ki, 1897-1917-illər ərzində Naxçıvan əhalisinin tərkibində yeni ciddi dəyişikliklər baş vermişdi.

1917-ci ilin Qafqaz təqviminə əsaslanan başqa sənədlərdə isə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında birlikdə 161.991 azərbaycanlının yaşadığı göstərilirdi [9. s.8]. Azərbaycanlılarda təbii artımın hər zaman ermənilərdən çox olmasına baxmayaraq, ermənilərin belə sürətlə artması həm onların buraya kütləvi köçürülmə siyasətinin davam etdirilməsi, həm də bölgədə müşahidə olunan etnosiyasi proseslərin, xüsusən 1905-1907-ci illərdə, eləcə də I Dünya müharibəsi dövründə baş vermiş hadisələrin nəticəsi hesab olunurdu. Qeyd olunmalıdır ki, erməni nüfuzunun say etibarilə qeyri-təbii amillər hesabına artırılması belə, Naxçıvan bölgəsinin etnik cəhətdən türk diyarı kimi qalmasına mane ola bilmədi.

Ədəbiyyat

1. Naxçıvan: Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri. (9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Bakı, “Təhsil”, 2006, 504 s.
2. Məmməd Səid Ordubadi. “Həyatım və mühitim” (Tərtib edən: İsa Həbibbəyli). “Əcəmi” Nəşriyyat – Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan – 2012. 336 s.
3. İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921). (Tərcümə edən: Qənirə Əsgərova) “Əcəmi” Nəşriyyat – Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan, 2023, 496 s.
4. Hacıyev İ. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. Bakı, “Elm”, 2018, 372 s.
5. Ordubadi. M.S. Qanlı illər. 1905-1906-cı illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi. (çapa hazırlayan: Ə. D. Bağirov). Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2001, 189 s.
6. Mustafayev B. Arşiv belgeleri ışığında Kubada erməni zulmü (1905-1920). Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 26, Yaz Dönemi, Ankara 2010, s. 109-127.
7. Mustafayev B. Nahçıvan Olayları ve general Andranik Ozanyanın Nahçıvandaki katliamı (Arşiv Belgelerinin İzinden). A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, Erzurum. 2012, s. 277-302.

8. Nazim Mustafa. Mənbələr azərbaycanlıların 1905-1906-cı illər soyqırımı haqqında. Xalq qəzeti, 2023.
9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. (Tərtib edən İ.Hacıyev). Naxçıvan 2010, "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 384 s.